

JUAN EL AFORTUNADO.

Divertido y curioso romance en forma de cancion con estrivillo, para entretenimiento de los jóvenes aficionados á la broma y guitarra.

Atencion Señores mios
si es que quieren escuchar,
mi amor, mi vida y mi suerte
que todos la han de envidiar.

Pero lo primero
tengo que advertir,
que esteis satisfechos
que no se mentir;
porque no es feliz
el hombre embustero,
yo no se porque
soy un pordiosero.

Contaré mi nacimiento
esplicaré mi niñez,
seguirá mi mocedad
concluirá mi vejez.

Soy nacido en Roma
bautizado en Francia,
donde yo pasé
alegre mi infancia;
y luego en España
mi mocedad hermosa,
donde concluirá
mi vejez dichosa.

Nací el año no se cuantos
creo que era en el estío,
cayó tan fuerte nevada
que nos abrasaba el frío.

Nací en un rincon
y una mala estera,
tuve por colchon
y por cabecera ;
fueron mis pañales
de tan fina tela,
de la que jamás
se plancha ni cuele.

Eran las doce del día
y luego se obscureció,
el sol por no verme á mí
de vergüenza se escondió.

Tal fué mi hermosura
y mi robustez,
que nací mas blanco
que la misma pez ;
pero al mismo tiempo
salí tan medrado,
que aun es mi estatura
la de un raton sentado.

Lleváronme á bautizar
en seguida de nacer,
y el cura cuando me vió
de miedo escapó á correr.

Eran de lechuza
mis ojos y cejas ;
pero de asno grande
tambien las orejas ;
además de ser feo
y tan orejudo,
aun fui catorce años
ciego, sordo y mudo.

Me pusieron Juan Fortuna
y de mi está desterrada,
soy hijo de Pedro el roto
y de Antonia la estropeada.

Yo soy muy dichoso
desde que nací,
en todas las partes
me envidian á mí ;
mi suerte tan grande
dará á todos risa,

que si nací en cueros
aun voy sin camisa.

Dicen que mi padre era
señor de baston y faja,
cubierto ante cuatro reyes
y son los de la baraja.

Soy de una familia
toda muy honrada,
grandes comerciantes
de puerta cerrada ;
señores visibles
en la Capital,
con cruz de lanceta
del santo hospital.

Cuando mi padre murió
me dejó á mí por tutores,
dos caballeros de Francia
que fueron merecedores.

Por su gran discurso
de órden distinguida,
son los dos señores
de llave torcida ;
con muy grandes premios
y eran sus honores,
esa cruz que llevan
los amoladores.

Me buscaron tres nodrizas
éstas no eran cualquier cosa
una vaca y una cabra
y una burra muy guiñosa.

Me cornó la boca
y me sacó un ojo,
me tozó la cabra
tambien me hizo cojo ;
y una coz tan fuerte
la burra me dió
que el brazo derecho
me lo fracturó.

Me escapé de mis nodrizas
viéndome tan mal tratado,
era un mártes de ceniza
de este carnabal pasado.

Pero mis tutores
de mí se acordaron,
y en una grande casa
luego me hospedaron ;

con hambre y sin pan
 con frio y sin ropa,
 y un rico gaban
 me hicieron de estopa.
 Trataron de darme oficio
 me metieron á un taller,
 pero alli solo me daban
 silencio y luz de comer.

Y para cenar
 cuatro frioleras,
 solo me enseñaban
 á amolar tijeras;
 y el maestro me dijo
 hablando en gabacho,
 este es grande empleo
 para este muchacho.

Yo no padecí dolencias
 en toda mi juventud,
 porque siempre disfruté
 una completa salud.

Solo sarampion
 tuve en mi niñez
 tiña, sarna y lepra
 todo esto á la vez;
 unas calenturas
 tambien tabardillo,
 viruelas tres veces
 y mal de amarillo.

De la Francia me escapé
 hechándole mil venablos,
 á ella y su idoma maldito
 que no lo entienden los diablos.

Me metí en España
 nacion muy hermosa,
 que come el que tiene
 dinero en la bolsa;
 y como en la mia
 jamás hay alguno,
 en todas las partes
 como yo de ayuno.

Siendo tuerto, manco y cojo
 yo me traté de casar
 con la niña mas bonita
 que al sol pudiera igualar.

Su hermoso retrato
 ¿quién podrá explicar,

si ningun artista
 lo pudo pintar?
 su cara mostrenea
 los ojos de gato,
 y el andar garbosa
 como un viejo pato.

Sus narices divididas
 como un perro perdiguero
 no quiero explicar mas gracias
 de este hermoso y real salero.

Tres años lo menos
 tuve yo que andar
 tras de la muchacha
 sin poderla hablar;
 y como los niños
 jugando al cu, cu,
 pude presentarle
 mi solicitud.

Me dió por contestacion
 sabes lo que yo te quiero
 aun mas que la gata al galo
 cuando llega al mes de enero.

¡Jesus que placer!
 ¡qué grande alegría
 dijo que su madre
 tambien me queria!
 y tambien su padre
 estaba gustoso,
 de que fuera yo
 de su hija esposo.

Se estaba un dia peinando
 y yo la tiré de la trenza,
 y en seguida se quedó
 con la calva á la vergüenza.

Y como yo he sido
 siempre jugueton,
 le toqué la cara
 como de obligacion;
 nos mira su padre
 no me fué muy mal
 que de una paliza
 me echó al hospital.

Catorce meses estuve
 de una postura en la cama,
 sin hacer otro delito
 que fué hablar con mi dama.

Y un año en muletas
tuvo yo que andar,
no vuelvo en mi vida
mas á festejar;
si por esta vez
me he quedado sano,
gracias á la ciencia
de un buen cirujano.

Solo por sus cualidades
me hizo duelo la muchacha
era chandra y laminera
puerca, tonta y borracha.

Y en su casa entraban
trompetas, tambores,
tambien granaderos
y los cazadores;
tambien artilleros
y caballería,
por la guardia civil
ella se moria.

En nacer fuí yo dichoso
en amar afortunado,
y ahora ya en mi vejez
vivo yo muy descansado.

Hombre como yo
no se halla en el dia,
no debo á ninguno
que en mí nadie fia;
si acaso es salud
el poco comer,
eterno en el mundo
debo yo de ser.

Soy presidente del hambre
príncipe de los trabajos,

soy conde de la miseria
y marques de los andrajos.

En toda la vida
tengo otro alimento,
que el rancho que sobra
de algun regimiento;
yo gasto lebita
y tambien sotana,
que es ropa bonita
y de plingue lozana.

Hasta mi casa es dichosa
habito cerca del cielo,
es mi casa un sexto piso
sin contar el entresuelo.

Allí habito siempre
libre de polilla,
tengo por balcon
una gran guardilla;
allí se celebran
muy grandes sesiones,
entre grandes ratas
y fieros ratones.

Aquí concluye la historia
de Juan el afortunado,
todo el mundo se contente
con lo que Dios le haya dado.

No querais lo ageno
ni tengais codicia,
porque es castigada
de Dios la avaricia;
tambien pide á todos
humilde el autor,
sus faltas y yerros,
perdone el lector.

REUS :

Imp. y lib. de Narciso Roca. — 1868.

En casa Juan Grau hay gran surtido de romances, historias, sainetes y libros de lance y se dan á precios muy cómodos.

CON-REGGIO
Manuel Roca